

AMBIENTALIZAR EL CONTENIDO QUÍMICO A PARTIR DE LA CONTROVERSIA “EL ANIMAL QUE LUEGO NO SIGUE SIENDO.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331658>

Deisy Carolina Benavides Agudelo¹ Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia
dqu_dcbenavidesa335@pedagogica.edu.co
<https://orcid.org/0000-0001-8001-6050>

Diana Lineth Parga Lozano² Universidade Estadual Paulista. Sao Paulo, Brasil
dparga@pedagogica.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-7899-0767>

Resumen

El presente capítulo responde a la propuesta de trabajo de grado realizado para optar por el título de Licenciada en Química en la UPN, y tuvo como objetivo caracterizar una propuesta micro curricular para la enseñanza de la química en la educación media, para Ambientalizar el contenido a partir del abordaje de la cuestión controversial relacionada con la actividad ganadera. La metodología de investigación fue de carácter cualitativo, con enfoque interpretativo y desde la técnica del análisis del contenido, en la que se definieron tres fases: de diagnóstico, definición de criterios para la ambientalización del contenido y el diseño de la propuesta micro curricular: unidad didáctica (UD) ambientalizada desde la controversia. En consecuencia, la pregunta problema de la investigación fue determinar ¿qué características se destacan en una propuesta de enseñanza que promueva la ambientalización del contenido químico, a partir de la controversia evidente en la actividad ganadera?

Palabras claves: Ambientalización curricular; contenido *proteína*; controversia socio científica; ganadería; educación media; enseñanza de la química; propuesta micro curricular.

¹ Deisy Carolina Benavides Agudelo es Licenciada en Química por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Docente de Ciencias Naturales y Ciencias Químicas en educación básica y media. Las líneas de investigación de mayor interés y producción académica son el Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC), Controversias Socio científicas (CSC), Ambientalización Curricular (AC) y los Estudios Críticos Animales (ECA).

² Diana Lineth Parga Lozano es Licenciada en Biología y Química por la Universidad del Tolima, Especialista en Epistemologías del Sur por CLACSO y CES: Centro de Estudios Superiores de la Universidad de Coímbra,; Magister en Docencia de la Química por la UPN y Doctora en Educación en Ciencias por la UNESP, Sao Paulo, Brasil. Profesora Titular, adscrita al Departamento de Química en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Vinculada en los programas de Licenciatura en química, Maestría en docencia de la química y del Doctorado interinstitucional en educación. Desarrolla investigación en las líneas del Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC), Ambientalización Curricular (AC), Diseño Curricular (DC) y relaciones CTSA.

Abstract

This article responds to the proposal of degree work carried out to opt for the title of Bachelor of Chemistry, and proposes as its main objective to characterize a microcurriculum proposal for the teaching of chemistry in secondary education, which promotes the environmentalization of the content from approach to the controversial issue related to livestock activity. Likewise, its specific objectives were raised within the framework of description, definition and design. The research methodology is qualitative with an interpretive approach and from the content analysis technique, in which three phases are defined: diagnosis; on the definition of criteria for the environmentalization of the content; and the design of the microcurriculum proposal: didactic unit (UD) environmentalized from the controversy. Consequently, the problem question of the research was: ¿What characteristics stand out in a teaching proposal that promotes the environmentalization of chemical content, based on the evident controversy in livestock activity?

ANTECEDENTES

Los antecedentes que se establecieron para el desarrollo de la investigación dieron cuenta del balance sobre qué y cómo se ha abordado la controversia relacionada con la ganadería. Para esto se crearon desde el referente conceptual, las siguientes categorías iniciales: cuestionamientos filosóficos, bioéticos, abordaje ambiental y abordaje educativo.

Así, el primer antecedente se ubicó en los cuestionamientos filosóficos, categoría en la que Barón (2006), Gómez (2016), Ávila (2014), Peña (2015), Brügger (2010), Navarro (2016), Ramírez y Nava (2018), Méndez (2019) y Horta (s,f) ponen en debate la cuestión del animal en relación con la alimentación a partir de un escenario de análisis filosófico.

Los autores interrogan desde la filosofía utilitarista la naturalización del consumo de animales tomando como punto de partida referentes teóricos, como, por ejemplo, el especismo, la des/ontologización y la liberación animal. Son, en general, propuestas que llevan el debate filosófico a lugares en los que la alimentación, basada en animales, es una práctica naturalizada y, en el marco de la propuesta de esa crítica, el animal deja de ser una cifra y pasa a tomar vital protagonismo como actor que devela la parte oculta de la ganadería.

El siguiente antecedente se trata de los cuestionamientos bioéticos en los que Valdivia (2016), Horta (2007), Santos da Silva (2014) han aportado en Latino América a los estudios bioéticos, sobre todo en lo que refiere al posicionamiento formal de la ética como una concepción universal en la que se asume que los principios éticos no pueden

justificarse en relación con un particular o grupo particular, esto quiere decir que, hacer juicios éticos va más allá de personalismos (Singer, 1984).

En el **abordaje ambiental** se referencia a Brosco (2020), Pérez (2008), Brügger (2010) y Méndez (2013), quienes han transversalizado las consideraciones ambientales desde diferentes enfoques, indistintamente que la cuestión de partida no sea específicamente la ganadería, si se han dedicado a indagar y reflexionar sobre las implicaciones ambientales que prevé la alimentación basada en animales.

Por último, en el **abordaje educativo** se encuentra que Forero (2016), Rodríguez (2020), Perdomo y Alonso (2019) y Brosco (2019) hacen de la alimentación un escenario oportuno para la enseñanza de conceptos químicos desde estrategias pedagógicas – didácticas. No obstante, cabe mencionar que Pedersen (2012), Jacobs (2006) y Gil (2017) también han aportado con propuestas educativas, pero al contrario de las anteriores, el contenido se destaca por su extensión analítica.

Hasta aquí, los antecedentes organizados en las categorías preliminares permiten entender que no hay aun una propuesta que parta de la didáctica de la química y promueva la ambientalización curricular hacia una controversia como la ganadería, por lo que en medio de la ausencia se hace pertinente su investigación para hallar, si es posible, el punto de fuga donde el contenido sea capaz de ser en relación con el contexto que lo evoca.

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL

En primera instancia, se ubica el referente conceptual de la **ambientalización curricular**, por ser el tema central de la problemática: describiendo a qué refiere y cómo a partir de esta se pueden generar alternativas microcurriculares para la descentralización de la enseñanza del *contenido curricular proteína animal* en química. En consecuencia, Parga (2019), Parga y Carvalho (2019), Bravo (2012) y Mora (2015) señalan que la ambientalización es la posibilidad de considerar principios de la educación ambiental en el currículo, llevándola a ser parte de discusiones sociocientíficas para favorecer, posibilitar y enriquecer el contenido de enseñanza para que quienes hacen parte de su materialización, sean, propiamente, actores activos de la comprensión del objeto de estudio pero transformadores de una realidad controversial, es decir, se evidencia la acción sociopolítica propuestas para las cuestiones controversiales (Bencze et al., 2020).

Lo que sugiere también la capacidad de disertación entre lo que puede ser y no, sin irse a un relativismo se cuestionan las fronteras en las que se aborda la ambientalización

para trasgredir, oportunamente, la rigidez y centralismo del contenido en el currículo. Su institucionalización en los procesos escolares propone simplemente adicionar contenidos sobre cambio climático, bioseguridad, cuidado del agua, y demás, sin hacer un mínimo esfuerzo por darle congruencia a cuestiones que siguen precarizando la vida (González, 2012). Así pues, “el currículum escolar como lo hemos conocido a lo largo del Siglo XX está heurísticamente agotado y en estado terminal, lo que lo incapacita para contribuir a enfrentar los retos de un momento histórico tan complejo.” (González, 2012, p. 7).

En segunda instancia se ubica el referente que corresponde a las cuestiones sociocientíficas (CSC) o cuestiones controversiales como escenario de debate científico pertinente para comprender cómo el presente puede favorecer criterios de ambientalización del contenido que demanda, entre otros, la formación del pensamiento crítico, reflexivo, ético y moral.

Es importante mencionar la importancia de favorecer su abordaje en el aula, tal como lo proponen Solbes (2013), Martínez y Parga (2013), Bencze (2017), Perales-Palacios y Aguilera (2020) y Martínez y Téllez (2012) a nivel de la educación básica media y educación superior, representan una oportunidad para que el currículo de ciencias sea dinamizado y trabajado desde dichas cuestiones, pues así se permite que la ambientalización entre a jugar un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento y posicionamiento crítico a partir del contexto (MOOC CSC, 2015).

Por lo anterior, es importante que el abordaje se propicie de manera interdisciplinar, pues no es suficiente, ni tampoco coherente que el análisis de una CSC sea únicamente de las ciencias naturales, por lo que se propone dentro de su conceptualización que estas sean objeto de discusión también de las ciencias sociales y humanas (MOOC CSC, 2015).

Finalmente, el referente sobre la **enseñanza del contenido proteína**, fue abordado desde autores que problematizan la preconcepciones o concepciones alternativas. Casos como Thörne y Gericke (2013), Sultan (2020), Bogueva, Marinova y Raphaely (2018), Cavalho, Beltramini y Segnini (2018) y Carvalho, Couto y Bossolan (2012) trabajan el contenido *proteína* desde los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos, la herencia y el mejoramiento de las especies.

Estas concepciones alternativas, proporcionaron información sobre posibles fallas en el proceso de aprendizaje. De esta manera, los autores hacen hincapié en que fijar la mirada sobre la concepción del contenido, es diagnosticar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y hallar un punto de control que facilite información valiosa sobre posibles fallas del proceso (Carvalho, Couto y Bossolan, 2012).

Los aspectos encontrados en el marco de la enseñanza del contenido *proteína*, manifiestan una razón común sobre la necesidad de generar otras implicaciones didácticas que respondan a las necesidades del hoy.

DISEÑO METODOLÓGICO

El trabajo de investigación se propuso desde una naturaleza cualitativa lo que implica que se partió del supuesto de que el mundo social está construido de significados y símbolos, y de ahí que la preposición intersubjetiva sea una pieza fundamental en la investigación, además porque permite propender por la reflexión de los significados sociales que dan cuenta del cómo están las cosas (Jiménez y Domínguez, 2000, citado por Salgado, 2007). Por lo tanto, se crearon tres fases de investigación las cuales se describen en la siguiente imagen.

En la fase 01 se crearon tres etapas, la primera sobre la indagación del contenido *proteína* en los documentos de EBC y DBA, en los que se identificó el número de veces que se mencionaron frases con la palabra *proteína*, el grado de escolaridad para identificar la intención de la enseñanza y el sentido del contenido expresado, para ello, se realizó un instrumento y una ficha técnica para caracterizar lo enunciado por los EBC y DBA.

En la etapa 02 se seleccionó un conjunto de libros de texto de grado 11 de los últimos 15 años que circulan en Colombia. La fase implicó una técnica documental en la que se diseñaron matrices de análisis para identificar (en frases e imágenes) aspectos predominantes en la enseñanza del contenido *proteína* y se sistematizaron como Unidades de Análisis (UA). En el estudio de la UA de los libros de texto se definieron dos categorías y diez subcategorías a partir de los referentes conceptuales. Para el componente didáctico, se hizo desde criterios del conocimiento didáctico del contenido de Mora y Parga (2008).

Para el componente de ambientalización se planteó a partir de lo propuesto por Parga (2019). De esta forma, se trabajó con categorías deductivas (Tabla 1):

Tabla1. Categorías para el Análisis del Contenido Proteína en Libros de Texto.

Categorías	Subcategorías	Descripción
Componente didáctico (C-CD)	Selección y Secuenciación del contenido (S-SSC)	Describe UA que dan cuenta de la selección y organización del contenido en coherencia con las pretensiones didácticas: (favorecimiento de competencias en el estudiantado) y el desarrollo de la unidad temática (aspectos conceptuales y metodológicos).
	Abordaje del concepto proteína (S-ACP)	Contiene UA que describen y explican qué se enseña y cuál es la intención de enseñar (descripciones, conceptos y teorías asociadas al contenido proteína).
	Propuesta de Actividades (S-PA)	Contiene UA con orientaciones para que el estudiante realice actividades frente al contenido proteína, diferentes a las de la sección de evaluación, como lecturas, talleres, laboratorios, entre otras, y que se presentan como actividades de inicio, desarrollo o conclusión en la unidad temática. Evidenciándose la intención de estas frente al aprendizaje.
	Actividades de Evaluación (S-AE)	Son UA que muestran formas de evaluar el aprendizaje identificando qué, cómo y para qué se evalúa.
	Fundamentos (S-FPD)	Son UA explícitas o implícitas del balance global para inferir los fundamentos didácticos (y pedagógicos, si los hay) con UA que lo soporten.
Componentes de ambientalización (C-CA)	Contextualización (SC)	Se describen unidades de análisis que evidencian la enseñanza del contenido proteína desde contextos que pueden ser disciplinar, histórico epistemológico, cotidiano, entre otros.
	Carácter ético/moral (SCEM)	UA que describen el carácter bioético, al atender consideraciones ético/morales del <i>animal</i> dentro de la exposición, narración y representación del contenido proteína.
	Carácter filosófico (S-CF)	Se describen UA con respecto a la importancia y relación con la alimentación a partir de un escenario utilitarista para interrogar la naturalización del consumo de animales.
	Concepción ambiental (S-CA)	Contiene UA que permiten reflexionar sobre las implicaciones ambientales y su concepción, al prever la alimentación a partir de proteínas.
	Relación disciplinar (S-RD)	Se describen UA con respecto al desarrollo del contenido proteína enfocado desde otras relaciones disciplinares (por ej. interdisciplinar) y otras relaciones del conocimiento / saberes.

Fuente. Elaborada a partir de Parga (2019).

En la etapa 03 se diseñó un instrumento para caracterizar cómo han enseñado el contenido proteína (ECP); para esto se hicieron entrevistas semiestructuradas (técnica conversacional) a un grupo de docentes de educación media.

Los datos obtenidos desde las técnicas e instrumentos de la fase 01 se examinaron con la técnica de análisis del contenido, que, según Marín (2014) y Olabuénaga (2009) citados por Parga (2019) es una técnica de gran amplitud, universalidad y riqueza para encontrar la estructura interna de la comunicación y el contexto en el cual es o fue producida la información. En este sentido el análisis del contenido se realizó desde Krippendorff (1980) y se contó con criterios de calidad como la credibilidad desde Rada (2007); la validez del

contenido desde Urritia et al. (2014) y Mora y Parga (2004); la transferibilidad según Guba y Lincoln (1981); y la triangulación según Parga (2019).

RESULTADOS Y ANÁLISIS

En la sistematización de las UA en los DBA y EBC fue posible registrar la información obtenida a través de una matriz de análisis que permitió identificar la tendencia de mostrar el contenido *proteína* de forma genérica, no se refleja mayor desarrollo del contenido en otros enfoques diferentes al disciplinar, lo que deja ver los propósitos didácticos de la enseñanza, en las que, adicionalmente, el componente de ambientalización no es evidente.

Por cada libro de texto se realizó una caracterización de la información editorial, los resultados cuantitativos del libro en términos de las UA seleccionadas, una gráfica de cantidad de unidades de análisis por subcategoría/categoría (C-CD), una gráfica de cantidad de unidades de análisis por subcategoría/categoría (C-CA), una cualificación de las valoraciones por subcategoría/categoría, una gráfica de frecuencia en relación con las valoraciones C-CD, y una gráfica de frecuencia en relación con las valoraciones C-CA.

En la etapa de las entrevistas se transcribieron textualmente y se analizaron usando la técnica de análisis de contenido a partir de las mismas categorías usadas para los libros de texto.

Del análisis en los libros de texto y las entrevistas, se puede precisar, como primer elemento, que el aspecto común es la utilidad del campo nutricional para contextualizar los ejemplos que se hacían necesarios. De allí que el lugar común fue el uso de la concepción *animal* para recomendar su consumo o, en otros casos, para soportar el discurso.

En la mención anterior cabe hacer hincapié en las formas como se presentaban estas sugerencias, las que, en todos los casos, fueron diferentes, pero con una finalidad en común: la necesidad de recurrir a los alimentos proteicos de origen animal para amparar las formas tradicionales de enseñar el contenido *proteína*.

De manera paralela se evidenció que los aspectos evaluativos giran en torno a la secuencia que reproduce el libro o la docente: estructuras proteicas, funciones, mecanismos, conformación, entre otros. Cuestión que, al ser reiterativa y no recoger otras posibilidades de evaluación, pierde sentido.

Adicionalmente, ninguno de los elementos estudiados representa alguna dimensión o componente de ambientalización; es por ello que, el desarrollo del contenido en cualquiera de los dos (libros de texto escolar o docencia) se reduce a las mismas formas y maneras de enseñanza.

Para la segunda fase metodológica, desde Parga (2019) se tomaron los criterios de ambientalización que posteriormente fueron utilizados en la propuesta microcurricular. Estos criterios fortalecieron las categorías de análisis desde la naturaleza de CD y CA.

Por último, se realizó la propuesta microcurricular en forma de una unidad didáctica compuesta por 4 capítulos: Capítulo I: Disonancia cognitiva: la escuela como dispositivo de enajenación; capítulo II: El animal de la ciencia: a Britches; capítulo III: ¿Cuánto le cuesta al ambiente un filete? Y capítulo IV: Todos somos animales. Los 4 capítulos se componen de 16 sesiones para un tiempo de desarrollo aproximado de 2 meses.

CONCLUSIONES

Se logró caracterizar una propuesta microcurricular para la enseñanza del contenido proteína en la educación media que promovió la ambientalización del contenido a partir del abordaje de la cuestión controversial relacionada con la actividad ganadera. La propuesta posibilitó un diseño que reinventa el ejercicio de la enseñanza desde una preocupación política y permite comprender que el escenario de la didáctica de las ciencias, particularmente de la química, es un territorio en disputa que desestabiliza, interroga y problematiza las prácticas automatizadas y la estructura inteligible del saber.

Dado el primer objetivo específico se constató desde el diagnóstico que la enseñanza del contenido *proteína* se sigue manteniendo en los márgenes tradicionales y totalizantes, cuestión que preocupa e inquieta el objetivo de la educación para la transformación al seguir reproduciendo discursos que en la práctica atentan contra la vida. Lo que precariza la enseñanza y se vuelca a los lugares comunes que, como se destaca en el desarrollo de la fase de la investigación, son los que postergan la idea del consumo de carnes y sus derivados como un fundamental en la alimentación, desconociendo a su paso las implicaciones ambientales, éticas y filosóficas que prevé la práctica.

Como segundo objetivo específico, se definieron criterios para Ambientalizar el contenido de enseñanza en la química a partir de Parga (2019) los cuales posibilitaron la realización del tercer y último objetivo sobre la propuesta microcurricular. Por lo que los criterios dotaron de fundamentación didáctica a la propuesta, logrando así la inserción de

aspectos ambientales, políticos, culturales, éticos y estéticos en el propósito de hacer un compromiso político y radicalizado el acto de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo la reflexión crítica de la práctica educativa.

Finalmente, el tercer objetivo específico sobre el diseño de una propuesta microcurricular ambientalizada para la enseñanza química en educación media a partir de la controversia relacionada con la actividad ganadera, fue pertinente y cumplió las condiciones de ambientalización dado que la UD fundamentó una relación interdisciplinar desde el componente químico, biológico, nutricional, ético/moral, ambiental y filosófico, que argumentó la posibilidad creadora de un contenido ambivalente que responde a las necesidades actuales en la esfera pública y privada.

REFERENCIAS

- Alonso, J., Perdomo, S. (2019). Producción de alimentos que contienen ácidos grasos trans ¿perjuicio o beneficio a quién? una cuestión sociocientífica para fortalecer la argumentación. [tesis de pregrado, Universidad Pedagógica Nacional]. Repositorio UPN. <http://hdl.handle.net/20.500.12209/10844>.
- Ávila, I. D. (2014). El animal de la Zootecnia políticas de la des/ontologización. [Tesis de maestría, Universidad de los Andes]. Repositorio Uniandes.
- Barón, S. E. (2016). Representaciones de las relaciones entre humanos y no humanos en las películas “King Kong” (1933), “La isla del Dr. Moreau” (1977) y “El Planeta de los Simios: Revolución” (2011): propuesta de formación política por medio del trabajo de las emociones. [Trabajo de grado, Universidad Pedagógica Nacional]. Repositorio Institucional UPN. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/>.
- Benavides, D, C. (2021). Ambientalizar el contenido químico a partir de la controversia “el animal que luego no sigue siendo”. [tesis de pregrado, Universidad Pedagógica Nacional]. Repositorio UPN. <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/13344>.
- Bencze, L. (2017). Science and Technology Education Promoting Wellbeing for Individuals, Societies and Environments. STEPWISE. Ontario. Springer. DOI 10.1007/978-3-319-55505-8
- Bencze, L., Pouliot, Ch., Pedretti, E., Simonneaux, L., Simonneaux, J., Zeidler, D. (2020). SAQ, SSI and STSE education: defending and extending “science-in-context”. Cultural Studies of Science Education, 1-20. <https://doi.org/10.1007/s11422-019-09962-7>
- Bogueva, D., Marinova, D., Raphaely, T (2018) Handbook of Research on Social marketing and its influence on the animal origin food product consumption, *IGI Global, Hershey, PA*. <https://www.researchgate.net/publication/331821868>.

- Brosco, P. (2019). El desarrollo de criterios en la argumentación sobre alimentación sustentable y saludable. [Tesis de doctorado, Universidad de Santiago de Compostela]. <http://hdl.handle.net/10347/19892>.
- Brosco, P., Jiménez, M. (2020). El impacto ambiental de la alimentación: argumentos de alumnado de Magisterio y Secundaria. *Enseñanza De Las Ciencias*, 38(1), 127-145. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2802>.
- Brügger, P. (2009). Nós e os outros animais: especismo, veganismo e educação ambiental. *Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal*, vol. 15, nº. 29, 197-214. <https://www.redalyc.org/pdf/1935/193514388002.pdf>.
- Carvalho, J., Couto, S., Bossolan, N. (2012). Algumas concepções de alunos do ensino médio a respeito das proteínas. *Ciência & Educação (Bauru)*. 18. 897. [10.1590/S1516-73132012000400010](https://doi.org/10.1590/S1516-73132012000400010). <https://www.researchgate.net/publication/256095543>.
- Cavalho, J., Beltramini, L., Segnini, N. (2018). Using a board game to teach protein synthesis to high school students. *Journal of Biological Education*. <https://doi.org/10.1080/00219266.2018.1469532>.
- Derrida, J. (2008). *L'animal que donc je suis*. Editorial Trota, S.A; Gráficas Varona (original publicado en 2006).
- Forero, J. A. (2016). Diseño e implementación de una unidad didáctica en torno a la construcción de conocimientos científico escolar sobre la alimentación humana. [Tesis de maestría, Universidad Pedagógica Nacional]. Repositorio Institucional UPN. <https://revistas.pedagogica.edu.co>.
- Gil, M. (2017). La legitimación del carnismo y el especismo. Una aproximación cualitativa a los discursos del alumnado universitario. *Revista de Bioética y Derecho*, 40, 215-230. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S188658872017000200016.
- Gómez, J. M. (2016). Animalización de la (crítica) biopolítica en *Las vidas de los animales de J.M.Coetzee*. [Tesis de maestría, Universidad de los Andes]. Repositorio Uniandes. <https://repositorio.uniandes.edu.co/>.
- González, E. J. (2012). La ambientalización del currículum escolar: breve recuento de una azarosa historia del profesorado. *Revista de Currículo y Formación de Profesorado*, 16 (2), 15-24. ISSN: 1138-414X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56724395002>.
- Horta, O. A. (2007). Un desafío para la bioética: la cuestión del especismo. [Tesis de doctorado, Universidad de Santiago de Compostela]. Minerva Repositorio Institucional DA USC. <http://hdl.handle.net/10347/2348>.
- Horta, O. (s.f). Tomándonos en serio la consideración moral de los animales: más allá del especismo y el ecologismo. *Animales no humanos entre animales humanos*, 191-226. https://museoetnografico.com/pdf/puntodefuga/150429tomandonos_en_serio_la_consideracion_moral_de_los_animales.pdf.

- Jacobs, G. M. (2006). Bias against other animals: A language awareness issue? *Global Issues: Integrating global issues into language teaching*, 19, 25-29. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED574097.pdf>.
- Krippendorff, K. (1990). *Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica*. Paidós.
- Martínez, D., Téllez, M. (2012). *Análisis didáctico de libros de texto escolares de química contextualizado en el CDC*. [tesis de maestría, Universidad Pedagógica Nacional].
- Méndez, N. (2019, 12 de febrero). Animales, cosificación y justicia social. Confrontaciones.es. <https://contrainformacion.es/animales-cosificacion-y-justicia-social/>.
- MOOC CSC. (2015, 28 de septiembre). Las Cuestiones Sociocientíficas. [vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=dYHQAtVtAmw&t=51s&ab_channel=MOOCCS_C&app=desktop.
- Mora, W. M. (2015). Desarrollo de capacidades y formación en competencias ambientales en el profesorado en ciencias. *Revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología - Tecné, Episteme y Didaxis: TED*, 38, 185-203.
- Navarro, C. X. (2016). Carnismo y educación especista: redes de significaciones en las representaciones sociales que estructuran el especismo antropocéntrico en Argentina. *Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales*, vol. 2, 53-102. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/104903>.
- Parga, D, L. (2019). *Conhecimento didático do conteúdo ambientalizado na formação inicial do professor de química na Colômbia* .[tesis de doctorado, Universidad Estadual Paulista]. Repositorio UNESP. <http://hdl.handle.net/11449/190931>.
- Parga, D. y Mora, W. (2008). El conocimiento didáctico del contenido en química: Integración de tramas de contenido histórico-epistemológicas con las tramas de contexto aprendizaje, *Tecné. TED. Tecné. Episteme y Didaxis*. 24. 56-81. 10.17227/ted.num24-1083.
- Parga, D.L.; Martínez, L. (2013). La emergencia de las cuestiones sociocientíficas en el enfoque CTSA. *Góndola*, 8, 23-35. <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/GDLA/article/view/5021/6652>.
- Parga, D.L.; Carvalho, W.L.P. (2019). A pesquisa sobre ambientalização curricular. *Revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología - Tecné, Episteme y Didaxis: TED*, 46, 39-56. 10.17227/ted.num46-10539.
- Pedersen, H. (2012). Undercover Education: Mice, Mimesis, and Parasites in the Teaching Machine. *Stud Philos Educ*, 31, 365–386. <https://doi.org/10.1007/s11217-011-9281-4>.
- Peña, G. (2015). ¿Cómo justificamos nuestras obligaciones morales con los animales no humanos? Posturas filosóficas frente al especismo. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio UNAM.

- Perales-Palacios, F.J. y Aguilera, D. (2020). Ciencia-Tecnología-Sociedad vs. STEM: ¿evolución, revolución o disyunción? *Ápice. Revista de Educación Científica*, 4(1), 1-15. DOI: <https://doi.org/10.17979/arec.2020.4.1.5826>
- Pérez, R. P. (2008). El lado oscuro de la ganadería. *Problemas del desarrollo*, 39(154), 217-227. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362008000300011&lng=es&tlng=es.
- Rodríguez, S. (2020). Food for Thought: Building Socially Conscious Readers and Writers through Exploring Eating Practices and Sustainability Perspectives. *Education Resources Information Center*, 103(2), 155-160. <https://muse.jhu.edu/article/760313>.
- Salgado, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. *Liberabit*, 13(13), 71-78. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172948272007000100.
- Singer, P. (1984). *Ética práctica*. (Organización Editorial de la Universidad de Cambridge) The Pitt Building (original publicado en 1980).
- Solbes, J. (2013). Contribución de las cuestiones sociocientíficas al desarrollo del pensamiento crítico (I): Introducción. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 10(1), 1-10. <http://hdl.handle.net/10498/14993>.
- Solbes, J. (2013). Contribución de las cuestiones sociocientíficas al desarrollo del pensamiento crítico (II): Ejemplos. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 10(2), 171-181. 13. <http://hdl.handle.net/10498/15113>.
- Sultan, D. (2020). Teaching application: The Topic of Proteins. *Journal of Baltic Science Education*, 19(3), 344-355.
- Thörne, K., Gericke, N., Hagberg, Ma. (2013). Linguistic Challenges in Mendelian Genetics: Teachers' Talk in Action. *Science Education*, 97, 695–722. 10.1002/sce.21075. <https://www.researchgate.net/publication/260135731>.
- Valdivia, G. H. (2016). Ética animal: bienestar de los animales no humanos contra el especismo contemporáneo. [Tesis de pregrado, Universidad Mayor de San Marcos]. Cybertesis.. <https://hdl.handle.net/20.500.12672/4910>